

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2022-4-1

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2022

Бош муҳаррир:*Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.***Бош муҳаррир ўринбосари:***Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.***Таҳрир ҳайати:**

<i>Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.</i>	<i>Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.</i>
<i>Абдуллаев Баҳром Исмоилов, ф-м.ф.д.</i>	<i>Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.</i>
<i>Абдуллаев Равшан Бабажонович, тиб.ф.д., проф.</i>	<i>Сапарбаева Гуландам Машариповна,</i>
<i>Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф.</i>	<i>ф.ф.ф.д.</i>
<i>Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад.</i>	<i>Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.</i>	<i>Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.</i>
<i>Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.</i>	<i>Сотилов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.</i>
<i>Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.</i>	<i>Тожибаев Комилжон Шаробитдинович,</i>
<i>Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.</i>	<i>б.ф.д., академик</i>
<i>Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.</i>	<i>Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф.</i>
<i>Дўсчанов Бахтиёр, тиб.ф.д., проф.</i>	<i>Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.</i>
<i>Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.</i>	<i>Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц.</i>
<i>Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц.</i>	<i>Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д.,</i>
<i>Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.</i>	<i>проф.</i>
<i>Қутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д.</i>	<i>Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.</i>
<i>Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.</i>	<i>Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц.</i>
<i>Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.</i>	<i>Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.</i>
<i>Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.</i>	<i>Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.</i>
<i>Рахимов Раҳим Атажанович, т.ф.д., проф.</i>	<i>Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.</i>
<i>Рашидов Негмурод Элмуродович, б.ф.н., доц.</i>	<i>Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.</i>
<i>Рўзибоев Рашид Юсупович, тиб.ф.д., проф.</i>	<i>Худайберганаева Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.,</i>
<i>Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.</i>	<i>проф.</i>

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№4-1 (88), Хоразм Маъмун академияси, 2022 й. – 308 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортини кўллаб-қувватлашнинг етакчи мамлакатлар тажрибаси	195
Иминов А. Хавфсиз ва обод маҳалла “Хавфсиз шаҳар” лойиҳасининг мустаҳкам пойдевори сифатида	201
Калимбетов Ж.К. Аҳоли даромадларини оптимал солиқ тортишни илмий назариялари	204
Курпаяниди К.И. Прогнозирование развития институтов в сфере малого предпринимательства	208
Мамуров Д.Э. Проблемы формирования инновационной системы промышленных предприятий ...	212
Матякубов Н.Р. Ўзбекистонда аҳолини уй-жой билан таъминлаш давлат сиёсатининг устувор бўлаги сифатида (2016-2021 йиллар): тарихий таҳлил	215
Мирзаев А.А. Диний туризмнинг туризм индустриясидаги ўрни	218
Мухторов Ў.Б., Самиев Ш.Ш. Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантиришнинг аҳамияти	221
Мухторов Ў.Б., Хўжакулов А.Я. Қишлоқ хўжалигида суғориладиган ерлардан белгиланганидан бошқа мақсадда фойдаланиганда жарима микдорларини аниқлаш мезонлари ва услубларини такомиллаштириш	226
Назарова Г.У. Значение налогов в государственном бюджете: анализ национальной и мировой практики	232
Нурматов Д.Н. Аҳоли бандлигини оширишнинг амалий йўллари	234
Отабоев Ф.О. Механизм улучшения баланса между экономическим ростом и капитальными ресурсами	237
Розиқов Ж.М. Мева-сабзавотчилик кластерларини ривожлантиришнинг илмий-назарий асослари	240
Рузиев З.И., Турсунов Ш.Х. Худудларни ижтимоий иқтисодий ривожлантиришда тартибга солувчи даромадларнинг роли	243
Рўзимов Б.Б. Андижон вилоятида озиқ-овқат саноат корхоналарини бошқарув рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллари таҳлили	246
Саидова Ф.К., Ражабова М.А. Возможности для развития рынка услуг в Бухаре	250
Сайфутдинова Н.Ф. Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида саноат корхоналарида инновацион фаолиятни ташкил этишнинг объектив зарурияти ва ижтимоий-иқтисодий аҳамияти	253
Сулейманова Ш.А. Влияние инновационных технологий на текстильную промышленность	257
Хасанова Ю.М. Повышение инвестиционной привлекательности регионов в Республике Узбекистан	259
Хаджимуратов А.А., Мамадалиев Н.К. XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошларида Туркистонда тадбиркорликнинг ривожланиши тарихи	262
Хамрокулов У.А. Саноат корхоналарида инновацион салоҳият тузилиши ва унинг аҳамияти	266
Ходжаева Д.Х. Потенциал сферы туризма в развитии экологически развитого общества	270
АРХИТЕКТУРА ФАНЛАРИ	
Inog'omov B.I., Madirimov X.A. O'quv binolaridagi sport inshootlariga yangicha yondashuvlar	273
Yusufov S.A. Grafik qayta tiklash usulining paydo bo'lishi	275
Дурдиева Г.С., Сабуров К.У. Қадимий Хива минораларининг ер остки ва ер устки қурилмаларининг индивидуаллик хусусиятлари	278
Соколова Л.М. Сакральная геодезия и архитектура Узбекистана	284
Фазилов А.Ш., Азимджанова М.Т. Разработка алгоритма этапов трёхмерного компьютерного моделирования в архитектуре	289
ТЕХНИКА ФАНЛАРИ	
Yuldasheva I.E., Raximova G.G'. Enrichment of bread products on the basis of milk whey	294
Солиев М.Ф., Камалова М.Б. Ёши улуг кишилارнинг соғлом рационал овқатланиш аҳамияти ва таҳлили	296

6. Мамонова И. В., Алеников А. С. Влияние подоходного пропорционального налогообложения на предложение труда. <https://cyberleninka.ru>.
7. Такмакова, Е.В. Доходы сельского населения в условиях становления рыночной экономики: дисс. канд. экон. наук: 08.00.01. – Орел, 2003. – 191 с.
8. Такмакова, Е.В. Политика распределения доходов как фактор экономического и социального развития общества [Электронный ресурс] / Е.В. Такмакова, А.В. Стеценко // Наукоеведение (электронный журнал).- 2013.-№4. <http://naukovedenie.ru/PDF/05evn413.pdf>.

УДК 330.3:658.114

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*К.И.Курпаяниди, PhD in economics, профессор Российской академии естественных наук,
Ферганский политехнический институт, Фергана*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6500455>

Annotatsiya. Kichik va xususiy tadbirkorlik O'zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan sohasidir. Maqola kichik va xususiy tadbirkorlik tizimida institutlarning rivojlanishini prognoz qilishga bag'ishlangan. Institutlarni prognozlashning nazariy asoslari ularning samaradorligini yanada oshirish maqsadida o'rganildi. Institutlarning rivojlanish prognozlarini ishlab chiqish murakkab jamoa va tashkiliy faoliyatni o'z ichiga olgan ko'p bosqichli jarayondir. Prognozlash natijalari kichik tadbirkorlik sohasida institutlarni rivojlantirishning mumkin bo'lmagan optimal yo'llarini oldini olish, shuningdek, kelajakda qanday yangi institut paydo bo'lishini taxmin qilish uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: biznes, rivojlanish institutlari, kichik tadbirkorlik, tadbirkorlik, prognozlash, bozor iqtisodiyoti.

Аннотация. Малое и частное предпринимательство является динамично развивающимся сектором национальной экономики Республики Узбекистан. Статья посвящена прогнозированию развитию институтов в системе малого и частного предпринимательства. Изучены теоретические основы прогнозирования институтов с целью их дальнейшего повышения эффективности. Сделан вывод о том, что разработка прогнозов развития институтов многостадийный процесс, включающий в себя сложную коллективную и организационную деятельность. Результаты прогнозирования необходимы для предупреждения возможных неоптимальных путей развития институтов в сфере малого предпринимательства, а также для предсказания того, какой новый институт появится в будущем.

Ключевые слова: бизнес, институты развития, малое предпринимательство, предпринимательство, прогнозирование, рыночная экономика.

Abstract. Small and private entrepreneurship is a dynamically developing sector of the national economy of the Republic of Uzbekistan. The article is devoted to forecasting the development of institutions in the system of small and private entrepreneurship. The theoretical foundations of forecasting institutions have been studied in order to further improve their efficiency. It is concluded that the development of forecasts for the development of institutions is a multi-stage process that includes complex collective and organizational activities. The results of forecasting are necessary to prevent possible suboptimal ways of developing institutions in the field of small business, as well as to predict which new institution will appear in the future.

Keywords: business, development institutions, small entrepreneurship, entrepreneurship, forecasting, market economy.

Накопленный материал по институциональным изменениям обуславливает необходимость выработки теоретических основ прогнозирования развития институтов в сфере малого предпринимательства, в целях дальнейшего повышения эффективности его функционирования [1;2]. Но нашему мнению, прогноз необходимо осуществлять по следующим направлениям:

- спрос на изменения действующей системы относительных прав собственности;
- спрос на новую систему относительных прав собственности;
- спрос на изменения действующей системы абсолютных прав собственности;
- спрос на новую систему абсолютных прав собственности;
- длительность жизненного цикла института;
- изменения свойств действующих институтов.

Термин «режим функционирования институтов» введен для объяснения жизненного цикла институтов, точнее последовательности изменений, происходящих в каком-либо институте [3;4]. Поэтому жизненный цикл институтов иначе называют *траекторией развития институтов*, которая включает в себя пять периодов: возникновение, становление, массовое использование,

замещение и исчезновение. В эти периоды институты могут функционировать в трех режимах:

- бездействие;
- спорадическое;
- систематическое действие (рис.1).

Бездействие означает, что предприниматели знают о правиле, но не применяют его в процессе экономической деятельности. В соответствии с жизненным циклом такой режим характерен институту на этапах его, возникновения и исчезновения. Спорадическое действие имеет место, когда предприниматель следует правилу в классе схожих ситуаций принятия решений лишь изредка.

Рис. 1. Траектория развития институтов

Такой режим характерен институту на этапах его становления и замещения. Систематическое действие правила предполагает его массовое распространение в экономическом поведении.

На наш взгляд, продолжительность жизненного цикла каждого отдельного института различна. В то же время институты, выработанные в условиях переходной экономики, отличаются весьма коротким жизненным циклом. Это обусловлено тем, что некоторые институты создавались для упорядочивания взаимодействий экономических агентов в особых условиях перехода (в период спада производства, кризиса неплатежей, отсутствия отдельных элементов инфраструктуры рынка). К сожалению, как нами уже отмечалось ранее, часть импортированных институтов не прижилась в отечественной экономике из-за неадекватности реальной действительности.

Теоретически трудно предсказать жизненный цикл институтов, установить вероятностные факторы, ускоряющие (или сдерживающие) процесс развития институтов на каждом отдельном этапе режима их функционирования. Однако мы полагаем, что период возникновения формального института находится в зависимости от характера и течения процесса лоббирования, разработки и его принятия на уровне государства.

Период становления института зависит от размера трансформационных издержек, который складывается из двух компонентов: единовременных стартовых издержек освоения нового правила (затраты на получение информации о нем и на обучение практике действий) и текущих издержек применения правила, включая прямые и косвенные затраты. Если достаточно большой круг экономических агентов, руководствуясь новым правилом, может предсказывать поведение других людей и максимизировать собственную полезность, то, несомненно, оно получит массовое распространение и наверняка на продолжительное время. Замещение и исчезновение имеют место в условиях отсутствия спроса на институт.

Однако новые дискретные институциональные изменения вызывают нарушения в жизненном цикле институтов, то есть происходит отказ от прежних институтов и внедрение новых. В таких ситуациях в экономической системе, как пишут экономисты, наблюдаются «скачки» или «институциональные шоки».

Прогнозирование траектории развития институтов необходимо для предупреждения возможностей перехода системы на неоптимальный путь развития. В результате действия эффекта блокировки происходит блокирование системы, которая стабилизируется на одной траектории

развития во времени, даже если она тупиковая, либо система попадает в ловушку, приобретая форму устойчивого неэффективного института. В других ситуациях существует вероятность включения положительных обратных связей, которые увеличивают эффекты незначительных изменений, порождают множество альтернативных путей развития, в том числе далеко неоптимальных. Под влиянием случайных причин институт может сменить траекторию развития.

Таким образом, прогнозирование институциональных изменений представляет собой процесс разработки прогноза, научное исследование возможных, ожидаемых перспектив развития институтов. В данном контексте прогноз развития институтов может быть представлен как комплекс аргументированных предположений, дающих представление о будущих параметрах институциональных изменений соответственно, и структуры стимулов для экономических агентов. При этом основную цель прогнозирования развития институтов можно сформулировать как определение возможных траекторий изменения института и распределительных последствий во все интервалы жизненного цикла институтов. Задача прогнозирования институциональных изменений состоит в сохранении и развитии эффективной институциональной структуры экономики, а также обосновании и регулировании конкурентоспособности института на институциональном и политическом рынке.

Известно, что предположения базируются на данных предшествующего и настоящего периода. Это объясняется тем, что прошлое, настоящее и будущее состояние институтов связаны объективными законами, а последние, по своей сущности, выступают как момент устойчивости, повторяемости и воспроизводимости процессов и явлений. Значение качественных и количественных характеристик законов при полноте и надежности информации служит основой детерминированности представлений о будущем состоянии института. Вместе с тем будущее всегда несет в себе элементы неопределенности. Неопределенность же предполагает наличие множества вариантов возможного развития институтов. Вследствие этого единство, детерминированности и неопределенности как двух взаимосвязанных и взаимодополняющих свойств будущего состояния является неперенным условием прогнозирования институтов. Если бы будущее состояние экономики было полностью детерминированным, то отсутствовала бы необходимость выбора одного из вариантов возможного развития при завершении целеполагания и перехода к этапу целеосуществления. Сочетание детерминированности и неопределенности обуславливает использование вероятностного подхода в прогнозировании институциональных изменений. Сущность данного подхода заключается в ограничении неопределенности будущего и описании интервала, в пределах которого возможен поиск регулирующих решений.

Прогнозирование направлено на опережающее отражение действительности, то есть приспособление экономической системы к представляемому будущему [5]. Такое отражение дает возможность разрушить противоречия между начальными условиями и заданной траекторией развития, причем область допустимых траекторий развития институтов и возможность опережающего отражения действительности изменяются в зависимости от временного горизонта прогноза. С увеличением горизонта прогнозирования происходит расширение области допустимых траекторий.

В прогнозировании принято выделять различные периоды упреждения: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование. Каждый из видов прогнозов базируется на тех устойчивых циклах и процессах в развитии институтов, продолжительность которых укладывается в соответствующий временной горизонт. В сфере малого предпринимательства в краткосрочном периоде актуальность представляет предсказание новых сочетаний старых свойств, в последующих периодах - предсказание того, какой именно новый еще несуществующий институт появиться.

В прогнозировании институциональных изменений целесообразно использование факторного, генетического и нормативного подходов.

Факторный подход предполагает определение круга воздействующих на развитие института факторов и форм их взаимосвязи. Сущность данного подхода состоит в том, что перспективные оценки развития института получают на основе замены динамики его развития динамикой значимых и относительно устойчивых тенденций изменения факторов и параметров. Факторные зависимости можно вывести в тренды для отражения изменения во времени параметров, характеризующих взаимосвязи между развитием институтов и обуславливающими его факторами. Ранее мы установили, что к числу факторов развития институтов относятся изменения в относительных ценах на экономические ресурсы, демографии населения, уровне знаний. В целом же основание для институциональных изменений заложено в процессе обучения, которое ведет к обогащению знаний, ведущих к последующим изменениям в технологии, организации и управлении бизнесом.

Генетический подход в прогнозировании институтов отражает инерционный характер развития институтов, основывается на прогнозировании устойчивых тенденций в развитии экономик и сводится к перенесению зависимостей, характерных для прошлого и настоящего, на будущее. Данный подход иначе называют эволюционным, и он предполагает, что новые институты возникают не на пустом месте, а в процессе трансформации существующих правил. В качестве примеров приводят ситуации, связанные с легализацией неформальных ограничений, то есть приданием лежащим в их основе правилам силы закона и превращение этих ограничений в формальные. Из этого следует, что с помощью генетического подхода возможно прогнозирование степени воспроизводства формальными институтами уже сложившихся неформальных правил. Однако нелинейный и динамический характер развития экономической системы может привести к неоднозначности результатов естественной эволюции институтов.

Нормативный подход исходит из целей развития, которые желательно достичь. Содержание нормативного подхода состоит в выработке совокупности моделей, позволяющих дать рекомендации о том, какие институциональные изменения следует осуществлять в тех или иных обстоятельствах. При данном подходе учитывается взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. Нормативный подход может сделать возможным переход от сложившихся тенденций к оптимальным.

Принципы представляют собой основополагающие правила прогнозирования с точки зрения их целенаправленности, системности, структуры, логики и организации разработки. Мы выделили пять основных принципов прогнозирования институциональных изменений, которые носят общий характер. Это:

-*системность*, предполагающая прогнозирование развития института как составной части сложной иерархической системы со всеми компонентами;

-*комплексность*, предполагающая учет факторов и условий воспроизводства, которые существенно влияют на экономический обмен правами собственности;

-*вариантность* прогнозов достигается путем формирования и расчета различных гипотетических сценариев развития, исходя из сложившейся социально-экономической ситуации и перспективных целей. Сценарий развития институтов задается в виде сценарной карты, то есть набора экзогенных параметров модели, которые задаются экспертом в виде траектории изменения институтов в горизонте прогнозирования. Выделяют три варианта сценариев: пессимистический вариант, система вероятных альтернативных прогнозов, оптимистический вариант. Пессимистический вариант содержит в себе экстраполяцию сложившихся тенденций на перспективу и готовится на базе генетического подхода. Система вероятных альтернативных прогнозов состоит из рабочих гипотез, а оптимистический вариант готовится на основе нормативного подхода;

-*объективность* подразумевает, что исследователь в своих выводах о будущем руководствуется только объективными оценками, закономерностями, характеристиками и связями;

-*доказательность* прогнозов означает, что приводятся убедительные аргументы, убеждающие в обоснованности прогнозных утверждений.

Разработка прогнозов развития институтов многостадийный процесс, включающий в себя сложную коллективную и организационную деятельность. Исходя их специфики институционального прогнозирования в сфере малого предпринимательства, мы выделили следующие его этапы:

- обоснование основных целей и приоритетов институциональных изменений;
- уточнение временных горизонтов институциональных изменений;
- анализ сложившихся закономерностей и проявляющихся тенденций развития института как объекта исследования;
- выбор наиболее приемлемого подхода прогнозирования;
- определение состава исходной информации и ее источников, при котором следует учитывать причинно-следственные связи и зависимости, тип прогноза и метод прогнозирования;
- сбор исходной информации, оценка ее надежности, полноты, возможности использования в прогнозировании;
- подготовка возможных сценариев развития института;
- оценка результатов прогнозирования, внесение необходимых коррективов в сценарий развития институтов, выбор оптимального варианта.

Прогнозирование институциональных изменений в сфере малого предпринимательства сопряжено с некоторыми трудностями, которые объясняются действием сложных причинно-следственных связей. Конечный результат развития институтов зависит от множества факторов,

которые можно классифицировать на внешние и внутренние, объективные и субъективные, управляемые и неуправляемые, детерминированные связи и вероятностные. В ходе анализа исходной информации необходимо как можно более детально разобраться во всех взаимосвязях.

Таким образом, прогнозирование развития институтов представляет собой сложный процесс. Однако результаты прогнозирования необходимы для предупреждения возможных неоптимальных путей развития институтов в сфере малого предпринимательства, а также для предсказания того, какой новый институт появится в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Sergi, B. S., Popkova, E. G., Borzenko, K. V., & Przhedetskaya, N. V. (2019). Public-private partnerships as a mechanism of financing sustainable development. In *Financing Sustainable Development* (pp. 313-339). Palgrave Macmillan, Cham.
2. Van Rooy, A., & Robinson, M. (2020). *Out of the ivory tower: Civil society and the aid system* (pp. 31-70). Routledge.
3. Dilli, S., Elert, N., & Herrmann, A. M. (2018). Varieties of entrepreneurship: exploring the institutional foundations of different entrepreneurship types through 'Varieties-of-Capitalism' arguments. *Small Business Economics*, 51(2), 293-320.
4. Мазиллов, Е. А., & Креммин, А. Е. (2019). Формирование системы стратегического планирования развития малого предпринимательства. *Проблемы развития территории*, 3 (101).
5. Доржиева, В. В., & Ильина, С. А. (2020). Институты развития как инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства. *Вестник Института экономики РАН*, (4).

УДК 338.46

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Д.Э. Мамуров, соискатель, Ферганский политехнический институт, Фергана

Аннотация. *Ишлаб чиқариши рақобатбардошлигини ошириши мақсадида иқтисодий ривожланишининг инновацион тизимида хўжалик юритувчи субъектларнинг муҳим инновацион фаоллигини ошириши асосий ўринни эгаллайди. Муаллиф мақолада инновацияларнинг маҳсулот ва амалий технологиялар билан чекланганлиги, бу эса, ўз навбатида, хўжалик юритувчи субъектларнинг ривожланишида номутаносибликка олиб келишини исботлайди. Ишлаб чиқариши рақобатбардошлигини ошириши мақсадида иқтисодий ривожланишининг инновацион тизимида хўжалик юритувчи субъектларнинг муҳим инновацион фаоллигини ошириши асосий ўринни эгаллайди.*

Калит сўзлар: *саноат корхонаси, инновация, инновация тизими, инновацион менежмент, ишлаб чиқариши самарадорлиги.*

Аннотация. *для повышения конкурентоспособности производства основополагающей при инновационном типе развития экономики выступает значительная инновационная активность хозяйствующих субъектов. В статье доказывается, что инновации замыкаются на продукции и применяемых технологиях, что, в свою очередь, ведет к дисбалансу в развитии хозяйствующих субъектов. Для повышения конкурентоспособности производства основополагающей при инновационном типе развития экономики выступает значительная инновационная активность хозяйствующих субъектов.*

Ключевые слова: *промышленное предприятие, инновация, инновационная система, управление инновациями, эффективность производства.*

Abstract. *To increase the competitiveness of production, significant innovative activity of economic entities is fundamental for the innovative type of economic development. The author proves in the article that innovations are limited to products and technologies used, which, in turn, leads to an imbalance in the development of economic entities. To increase the competitiveness of production, significant innovative activity of economic entities is fundamental for the innovative type of economic development.*

Key words: *industrial enterprise, innovation, innovation system, innovation management, production efficiency.*

Введение. Переход экономики Республики Узбекистан на инновационный путь развития в условиях цифровизации всё более глубокой интеграции страны в мирохозяйственные связи и рост открытости экономик являются, безусловно, императивом для сохранения стабильных темпов экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Современные тенденции экономического развития показывают, что инновации становятся основным фактором, стимулирующим устойчивое экономическое развитие. Это обусловлено тем, что в настоящее время конкурентное преимущество определяется размером страны, количеством природных ресурсов или даже величиной финансового капитала. Несомненно, те государства, которые в ближайшие годы будут задействовать лучшие навыки и таланты своих граждан, смогут развивать новые знания и

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАҢЛАР АКАДЕМИЯСИ
МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

**№4 (88)
2022 й., март**

Ўзбекча матн муҳаррири:	Рўзметов Дилшод
Русча матн муҳаррири:	Ҳасанов Шодлик
Инглизча матн муҳаррири:	Мадаминов Руслан, Ламерс Жон
Мусахҳиҳ:	Ўрозбоев Абдулла
Техник муҳаррир:	Шомуродов Журъат

“Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси” Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Хоразм вилоят бошқармасида рўйхатдан ўтган. Гувоҳнома № 13-023

Теришга берилди: 07.04.2022
Босишга рухсат этилди: 15.04.2022.
Қоғоз бичими: 60x84 1/8. Адади 70.
Ҳажми 20 б.т. Бюртма: № 4-Т

Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими
220900, Хива, Марказ-1
Тел/факс: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18